

**Фортепианное ансамблевое музицирование:
педагогические и исполнительские аспекты**

Чжан Хаои

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
199155, г. Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 2

Herzen State Pedagogical University of Russia

Kakhovskogo side street, 2, Saint Petersburg 199155 Russia

e-mail: 372212674@qq.com

Ключевые слова: студенты-пианисты, ансамблевое музицирование, фортепианный дуэт, исполнительские приемы, интерактивное партнерство, звуковой баланс, интерпретация музыкального произведения.

Key words: student pianists, ensemble music playing, piano duet, performing techniques, interactive partnership, sound balance, interpretation of a musical work.

Резюме: В статье рассматриваются вопросы развития жанра, специфические приемы фортепианной ансамблевой техники, педагогическое и художественное значение репертуара. Автор обращает внимание на весьма важную составляющую фортепианного ансамблевого музицирования, которое требует от пианистов универсальных исполнительских навыков, особой музыкальной и технической подготовки; подчеркивается роль репертуара, профессиональной коммуникации в процессе, которое зависит от общности исполнительской концепции, музыкальных предпочтений и вкусов.

Abstract: The article discusses the development of the genre, specific techniques of piano ensemble technique, pedagogical and artistic significance of the repertoire. The author draws attention to a very important component of piano ensemble music playing, which requires pianists to have universal performing skills, special musical and technical training. The role of the repertoire and professional communication in the process, which depends on the commonality of the performing concept, musical preferences and tastes, is emphasized.

[**Zhang Haoyi** Piano ensemble music playing: pedagogical and performing aspects]

Фортепианный ансамбль как жанр и форма музицирования развивался на протяжении долгого времени. Постепенно эволюционировала и изменялась его функция в зависимости от различных социальных и культурных факторов. В настоящее время фортепианное ансамблевое музицирование – один из самых популярных и распространенных видов исполнительства.

Необходимо отметить, что обучение в классе фортепианного ансамбля отличается от традиционного обучения

в классе фортепиано, которое, как правило, происходит с одним обучающимся и представляет собой индивидуальную форму обучения. Соответственно, исполнение сольных произведений отличается от исполнения произведения в ансамбле.

Концертные программы и репертуар для фортепианного ансамбля чрезвычайно разнообразны. Они представлены разноплановыми по жанру фортепианными произведениями для ансамблей. Репертуар для фортепианного ансамбля имеет как художественное, так и педагогическое значение. В исполнительском искусстве фортепианное ансамблевое музицирование требует от пианистов универсальных исполнительских навыков, особой музыкальной и технической подготовки, таких как чтение с листа, ритмическую стабильность, координационные навыки и способность к творческой коммуникации в процессе музыкального исполнения.

Фортепианная ансамблевая игра требует профессионального взаимодействия, множества совместных репетиций. В более широком смысле творческое сотрудничество в фортепианном ансамбле опирается на межличностные отношения посредством вербального и невербального общения. Исполнительские приемы игры в фортепианном ансамбле, помимо основных техник, аналогичных сольному исполнению, включают в себя дыхание (ауфтакт), цезуры, паузы, одновременное начало игры и ее окончание, синхронность снятия, подачу «сигналов» партнеру, наблюдение, вслушивание в игру партнера.

На результат обучения в классе фортепианного ансамбля оказывают влияние также такие факторы, как особенности музыкальной среды. Эффективное партнерство в ансамбле предполагает общность музыкальных вкусов, схожесть творческих взглядов. Несмотря на трудности совместного исполнения для пианистов с разным базовым уровнем, качественное исполнение возможно, если пианисты сохраняют чуткость и внимание к игре друг друга.

Как уже говорилось, педагогические методы и приемы обучения в классе ансамбля отличаются от сольных уроков на фортепиано, которые, в первую очередь, основаны на развитии способностей учащихся-солистов. Обучение в классе

фортепианного ансамбля больше похоже на коллективный художественно-исполнительский процесс, в ходе которого участники учатся чувствовать друг друга, придерживаться единой исполнительской концепции, единого темпа, единой стратегии достижения художественных задач.

Исполнительские и технические приемы в фортепианном ансамбле требуют согласованности. Во многом это зависит от количества участников фортепианного ансамбля, которое, как известно, варьируется от фортепианного дуэта в четыре руки, фортепианного дуэта на двух фортепиано до фортепиано в шесть рук, в восемь рук, и даже фортепиано в двенадцать рук.

Есть ряд нюансов и приемов, без которых невозможно добиться качественного исполнения.

Посадка, игровые приемы. В фортепианном ансамбле посадка и жесты тела являются важными вопросами взаимодействия между исполнителями. В некоторых произведениях, где пианистам приходится сидеть относительно близко друг к другу, меняя местами положение рук, поскольку иногда одна и та же нота исполняется сразу за другой разными партнерами. Необходимо учитывать особенности исполнительской школы, исполнительские стереотипы и привычки, посадку, ее высоту, игровые движения каждого ансамблиста.

Совместно играющим пианистам также необходимо проанализировать аппликатурные позиции с точки зрения синхронности. Движения во время перелистывания страниц должны быть как можно менее заметными и прерывающими музыкальное исполнение. Всё должно осуществляться естественно, без излишней суеты.

Баланс в звукоизвлечении и динамике. В исполнении фортепианного ансамбля предпочтителен равный звуковой баланс между партнерами, без какого-либо доминирования, затмеваемого другими голосами. Кроме того, звуковой баланс должен быть настолько тонким, чтобы не потерять значимость каждой партии. Переходы между различными партиями ансамбля, связанные с солирующими фрагментами в одной из партий, должны быть плавными и естественными.

Хотя художественная интерпретация произведения и технические приемы игры на фортепиано в ансамбле

различаются в зависимости от исполнителей, основные правила игры носят универсальный характер. Звуковой баланс в фортепианном ансамбле зависит от композиционного замысла и художественной идеи произведения. В большинстве ансамблевых произведений мелодические линии и тематические наслоения обычно постоянно меняются, своеобразная полифонизация музыкальной ткани фортепианного ансамбля диктует необходимость охватывающего слухового внимания ко всей партитуре в целом.

Педализация. Применение педали при игре в фортепианном ансамбле должно осуществляться на основе понимания стиля исполняемого произведения. Техника педализации корректируется в зависимости от гармонического развития, разработки тем и лейтмотивов, от фактуры произведения. Поскольку в каждой партии фортепианного ансамбля могут проходить главные темы, исполнителям требуется использовать педаль соразмерно художественным и исполнительским задачам.

Тому, кто педализует (а это, как правило, пианист, исполняющий вторую партию), необходимо учитывать особенности фактурного изложения первой партии, что диктует необходимость использования педализации в соответствии с задачами конкретного раздела сочинения. Также в данном вопросе нужно принимать во внимание акустические особенности концертного зала и расположение фортепиано во время исполнения (как известно, существуют варианты расстановки роялей).

Фразировка. Музыкальная интерпретация в фортепианном ансамбле тесно связана с общим пониманием фразировки и мотивной структуры произведения. Это влияет на раскрытие авторского замысла, совместной музыкальной концепции произведения в целом. Вопрос об интонировании мелодических построений является одной из актуальных тем при оценке качества исполнения в фортепианном ансамбле.

Интерактивное партнерство в ансамблевой игре создает диалогическую связь между различными музыкальными мотивами и фразами. Все это влияет на музыкальное восприятие произведения. Логика фразировки помогает воплощать общую

художественную идею композиции. Интерпретация фразировки существенно влияет на восприятие музыкального произведения.

Таким образом, фортепианное ансамблевое исполнительство играет значительную роль как в музыкальном, так и в личностном развитии обучающихся.

Помимо активизации музыкально-слуховых способностей, формирования ценных практических навыков ансамблевой игры, студенты приобретают коммуникативные умения, формируют навыки межличностной и музыкальной коммуникации. Для развития ансамблевого исполнительского мастерства в образовательном процессе следует уделять особое внимание координационным способностям и способности адаптироваться к широкому спектру непредвиденных ситуаций на сцене. Исполнительские приемы в фортепианном ансамбле оттачиваются на основе накапливаемого в процессе обучения музыкально-исполнительского опыта.

ЛИТЕРАТУРА

- Асмолова И.А. 2015. Фортепианный ансамбль в учебной практике курса фортепиано как средство активизации музыкального воспитания студентов разных специальностей. - Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 12-3 (62): 22-25.
- Варламова Т.П. 2015. Психолого-педагогический аспект деятельности инструментального ансамбля в вузе. - Художественное образование и наука. 4: 49-55.
- Воронина Т.А. 2002. Фортепианный ансамбль: специфика жанра и педагогика. - В сб.: Петербургская консерватория в мировом музыкальном процессе 1862-2002. Материалы международной научной сессии; Посвященная 140-летию Консерватории. СПб.: СБГК им. Н.А. Римского-Корсакова. С. 217-219.
- Горбовец Л.О. 2017. Фортепианный дуэт: осмысление традиций. - В кн.: Горбовец Л.О. Постмодернизм. Взгляд изнутри: статьи, заметки, размышления. М.: Флинта; Екатеринбург: Изд. Уральского ун-та. С. 211-228.
- Cecilia Oinas. 2019. From four-handed monster to all-embracing VISHNU: the case of "middle hands" within a piano four hands duo. - Music & Practice. 5: 1-19.

Поступила / Received: 23.07.2024

Принята / Accepted: 02.09.2024